

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH DI PANDEMI COVID-19

Arini Indah Wulandari

Email: 1910111220017@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 banyak mengakibatkan perubahan diberbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. pada bidang pendidikan baik sekolah ataupun institusi harus melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran tanpa tatap muka atau dilakukan secara daring. Dan disaat seperti ini strategi pembelajaran sangat diperlukan, dimana teknologi sangat dibutuhkan. Pada pembelajaran abad 21, teknologi sangat dibutuhkan agar peserta didik mempunyai kemampuan dalam menggunakan teknologi. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat akan membuat kegiatan belajar dan pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan.

PENDAHULUAN

Strategi ialah sebuah rancangan agar mencapai suatu tujuan. Dalam proses belajar dan mengajar seorang pendidik harus memiliki strategi pembelajaran, agar tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. Dengan adanya strategi pembelajaran juga sangat membantu pendidik dalam proses belajar dan mengajar, seperti dalam menyiapkan materi atau bahan ajar dan media apa yang akan digunakan untuk mempresentasikan materi ajarnya. Pada saat menjalankan strategi pembelajaran, juga diperlukan metode pembelajaran. Jika strategi pembelajaran merujuk pada sebuah rencana agar tercapainya suatu tujuan, maka metode pembelajaran ialah sebuah cara untuk mejalankan startegi pembelajaran tersebut.

Seorang pendidik harus tepat dan teliti dalam menentukan startegi pembelajaran, terutama dalam stategi pembelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah sendiri sering dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan, ini dikarenakan pendidik yang kurang tepat dalam menentukan strategi pembelajaran. Dengan ini, seorang pendidik harus mempunyai strategi yang tepat agar proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan nyaman dan menyenangkan, dan dapat tercapainya tujuan tersebut,

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Sejarah merupakan suatu mata pelajaran yang dimana menanamkan pengetahuan dan juga nilai – nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat pada masa lampau hingga masa kini. Dalam proses belajar mengajar, minat siswa terhadap pelajaran juga penting. Siswa yang memiliki minat pada suatu mata pelajaran tertentu cenderung lebih tertarik dalam mempelajarinya. Dan dari ketertarikan tersebut akan membawa dampak pada siswa dalam cepatnya ia memahami suatu materi pelajaran. Ini dikarenakan siswa akan lebih memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelajaran tertentu yang ia sukai, dan ujungnya akan membawa siswa tersebut membawa keberhasilan dalam belajar. dan guru harus memperhatikan hal tersebut.

Untuk mencapai tujuan – tujuan pembelajaran sejarah, sangat bergantung pada bagaimana seorang guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang matang. Perencanaan pembelajaran sejarah memiliki peran penting dalam memandu guru sebagai seorang pendidik dalam memenuhi kebutuhan siswanya. Perencanaan pembelajaran ialah sebagai langkah awal sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Perencanaan pembelajaran juga dapat membantu tercapainya suatu sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Selain perencanaan pembelajaran yang matang, bagaimana guru melaksanakan perencanaan yang ia buat juga berperan dalam keberhasilan tersebut. Perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang terbaik. **(Muthohharoh, 2014: 23)**

Perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajar sejarah sendiri saling memiliki keterkaitan satu sama lain, namun keduanya memiliki perannya masing – masing. Strategi yang tepat tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak diikuti dengan perencanaan yang matang, begitu juga sebaliknya.

Strategi pembelajaran ialah suatu susunan rencana yang didalamnya termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran didalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Dalam kaitannya proses pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti membuat perencanaan pembelajaran yang mana didalamnya mencakup tujuan yang ingin dicapai, bahan yang dapat mengantarkan siswa untuk mencapai tujuan, bagaimana proses belajar mengajar diciptakan agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. **(Naim, 2011).**

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Memasuki abad ke-21, sistem pendidikan nasional mengalami berbagai tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang bisa bersaing

di era global, dan seiring dengan hal tersebut membuat paradigma pembelajaran juga mengalami perubahan. Salah satu contohnya ialah seperti orientasi pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru beralih menjadi berpusat pada siswa.

Di abad ke-21 sendiri telah terjadi transformasi besar pada segala aspek seperti aspek sosial, politik dan budaya yang mana didorong oleh empat kekuatan besar yang saling terkait. Yaitu kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan demokrasi, globalisasi, dan lingkungan. Kemajuan teknologi digital memiliki dampak besar terhadap semua bidang, termasuk juga bidang pendidikan. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan pembelajaran mengharuskan melibatkan disiplin teknologi pendidikan.

Ketika bangsa Indonesia mengalami permasalahan kompleks, yang mana disebabkan oleh berbagai krisis melanda dan membuat tantangan dalam menghadapi globalisasi yang terbuka dan persaingan yang bebas semakin mendesak. Indonesia harus bisa menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, tangguh, dan siap pakai dalam waktu yang mendesak atau singkat. Dan untuk mendukung hal tersebut, maka kualitas pendidikan nasional sangat perlu segera ditingkatkan, dan tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan bisa tercapai. Saat ilmu pengetahuan masih terbatas dan penemuan hasil – hasil teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang, maka peran utama guru di sekolah ialah menyampaikan ilmu sebagai warisan kebudayaan masa lalu yang dianggap berguna sehingga harus dikembangkan. **(Susilo dan Sarkowi, 2018: 44-48).**

Pada sekitar bulan Maret 2019, Indonesia dilanda oleh pandemi Covid-19. Dan membuat perubahan yang besar disegala bidang, salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Sudah sekitar satu tahun lebih pandemi Covid-19 melanda Indonesia, yang mana mengakibatkan proses belajar mengajar melalui jarak jauh. Proses pembelajaran dari jarak jauh membuat kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara maksimal, contohnya seperti tidak dapat menerima dengan mudah materi yang disampaikan oleh guru atau dosen, terbatasnya waktu, atau bahkan jaringan yang tidak baik. Hal ini mengakibatkan siswa ataupun mahasiswa menerima materi secara baik atau maksimal.

Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, seperti melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Goggle Class, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Pembelajaran secara daring tidak lepas dari yang namanya teknologi. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, dapat mempermudah proses pembelajaran walaupun mungkin ada saja kendala yang terjadi. Dengan berkembangnya teknologi juga menuntut pendidik agar dapat menguasai berbagai aplikasi yang digunakan untuk proses pembelajaran.

SIMPULAN

Strategi ialah sebuah rancangan agar mencapai suatu tujuan. Dalam proses belajar dan mengajar seorang pendidik harus memiliki strategi pembelajaran, agar tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. Untuk mencapai tujuan – tujuan pembelajaran sejarah, sangat bergantung pada bagaimana seorang guru dalam membuat perencanaan

pembelajaran yang matang. Perencanaan pembelajaran sejarah memiliki peran penting dalam memandu guru sebagai seorang pendidik dalam memenuhi kebutuhan siswanya. Perencanaan pembelajaran ialah sebagai langkah awal sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajan sejarah sendiri saling memiliki keterkaitan satu sama lain, namun keduanya memiliki perannya masing – masing. Strategi yang tepat tidak akan dapt berjalan dengan baik jika tidak diikuti dengan perencanaan yang matang, begitu juga sebaliknya. Memasuki abad ke-21, sistem pendidikan nasional mengalami berbagai tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang bisa bersang di era global, dan seiring dengan hal tersebut membuat paradigma pembelajaran juga mengalami perubahan. Salah satu contohnya ialah seperti orientasi pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru beralih menjadi berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dari jarak jauh membuat kegiatan belajar mengajar tidak dapt dilakukan secara maksimal, contohnya seperti tidak dapat menerima dengan mudah materi yang disampaikan oleh guru atau dosen, terbatasnya waktu, atau bahkan jaringan yang tidak baik.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Muthohharoh. (2014). Implementasi Perencanaan Pembelajaran Sejarah Studi Minat dan Pemahaman Sejarah Pada Siswa. *Indonesian Journal of History Education*, 3(1).
- Naim, Ngainun. (2011). *Menjadi Guru Inspiratif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Susilo, A., & Sarkowi. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 Dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(1).